

ACCIONES DE INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS: CO-CREACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS

	<p>Bruno Domenech Lega Ingeniero en Organización Industrial y Doctor en Ingeniería Industrial Miembro del Grupo Diseño y Optimización de Procesos y Servicios (DOPS) Director del Instituto de Organización y Control de Sistemas Ind. (IOC) Profesor Agregado de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)</p>
	<p>Laia Ferrer Martí Ingeniera Industrial y Doctora en Ingeniería Industrial Responsable del Grupo Diseño y Optimización de Procesos y Servicios (DOPS) Directora del Departamento e Ingeniería Mecánica (DEM) Catedrática de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)</p>
	<p>Jordi Olivella Nadal Actuario de seguros, Economista y Doctor en Administración de Empresas Miembro del Grupo Diseño y Optimización de Procesos y Servicios (DOPS) Profesor Titular de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)</p>
	<p>Andrés D. Vides Prado Ingeniero industria. Miembro del grupo de investigación grupo de investigación Desarrollo de Estudios y Tecnologías Ambientales del Carbono (DESTACAR). Profesor de la Universidad de La Guajira.</p>

Documento de trabajo

Febrero de 2025

Acciones de integración de conocimientos: Co-creación de energías alternativas

Resumen

Las acciones de integración de conocimientos proponen un cambio de paradigma en la incorporación de tecnología en comunidades vulnerables. En lugar de recibir soluciones externas, las comunidades se convierten en protagonistas de su propio desarrollo tecnológico, aprovechando su conocimiento local y fomentando su autonomía. Bajo esta premisa, la Universidad de La Guajira (Colombia) y la Universitat Politècnica de Catalunya (España) llevaron a cabo un taller de co-creación de energías alternativas con 25 miembros de distintas comunidades rurales Wayuu en Riohacha, La Guajira.

El taller, de tres jornadas de duración, se centró en empoderar a las comunidades Wayuu para liderar la evaluación, planificación e implementación de soluciones de energía renovable que se alineen con sus valores culturales, estilos de vida e infraestructura existente. A través de una metodología participativa, basada en grupos de trabajo y herramientas visuales, se abordaron temas como las necesidades energéticas de la población, la infraestructura existente en las comunidades, el diseño técnico de sistemas de electrificación rural, el modelo de gestión y mantenimiento de los sistemas y los criterios de priorización de proyectos.

Como resultado, los/as participantes elaboraron una propuesta de diseño técnico y del modelo de gestión y mantenimiento para responder a las necesidades energéticas y las prioridades y preferencias de sus propias comunidades. El taller evidenció el potencial de las acciones de integración de conocimientos para empoderar a la población Wayuu de La Guajira (Colombia) para el uso sostenible de la tecnología en sus comunidades.

1. Introducción

Las acciones de integración de conocimientos

La acción que se describe en este documento forma parte de una iniciativa más amplia, el desarrollo de las que se han denominado acciones de integración de conocimientos. Este planteamiento surge de la observación de que, en muchos casos, la incorporación de tecnología a los entornos de población vulnerable no consigue unos resultados sostenibles. Las razones de este fenómeno son diversas y difícilmente se puede afirmar que una u otra estrategia van a garantizar mejores resultados. Sin embargo, sí parece razonable pensar que solo un enfoque protagonizado por las comunidades tiene esperanzas de generar resultados duraderos.

En efecto, consideramos que la innovación tecnológica alcanza su máximo potencial cuando surge desde el corazón mismo de las comunidades. Las acciones de integración de conocimientos proponen un cambio de paradigma donde, en lugar de recibir soluciones externas, las comunidades se convierten en protagonistas de su propio desarrollo tecnológico.

Este enfoque parte de la idea de que el conocimiento se construye en conjunto. En lugar de que los expertos externos impongan sus ideas, se busca que las comunidades tomen las riendas de la innovación. En este modelo, los técnicos externos actúan como facilitadores, aportando sus conocimientos técnicos, pero sin dirigir el proceso. Son las propias comunidades, con sus conocimientos y experiencias, quienes identifican los problemas que necesitan solución y deciden

cómo abordarlos. Se trata de un cambio de paradigma donde el protagonismo recae en las comunidades, reconociendo su capacidad para generar soluciones adaptadas a sus propias necesidades y realidades.

Este modelo de innovación desde adentro implica:

- Reconocer el valor del conocimiento local. Las comunidades poseen un profundo conocimiento de su entorno, sus necesidades y sus recursos. Este conocimiento es fundamental para el desarrollo de tecnologías relevantes y sostenibles.
- Facilitar la transferencia de conocimiento. Brindar a las comunidades acceso a la información, la formación técnica y las herramientas necesarias para que puedan desarrollar sus propias soluciones tecnológicas.
- Promover la autonomía. Fomentar la capacidad de las comunidades para gestionar sus propias tecnologías, mantenerlas y adaptarlas a lo largo del tiempo.
- Impulsar la innovación social. Estimular la creación de tecnologías que respondan a los desafíos sociales y ambientales de las comunidades, promoviendo la inclusión, la equidad y la sostenibilidad.

Para el desarrollo de este tipo de acciones, un método de trabajo activo basado en grupos es clave, ya que promueve la participación, el intercambio de conocimientos, la toma de decisiones conjunta y el fortalecimiento del tejido social. Así, se fomenta la creación de tecnologías relevantes, sostenibles y que respondan a los desafíos sociales y ambientales de las comunidades.

Las acciones de integración de conocimientos representan una oportunidad para construir un futuro tecnológico más justo, equitativo y sostenible, donde la tecnología se ponga al servicio del bienestar de todas las personas y del planeta.

Contexto de la acción

Tomando como referencia el concepto de acciones de integración de conocimientos, la Universidad de la Guajira, de Colombia, y la Universitat Politècnica de Catalunya, de España, desarrollan acciones conjuntas destinadas a las comunidades indígenas, así como a otros colectivos vulnerables, del departamento de La Guajira.

La Guajira, una región colombiana rica en recursos naturales, es escenario de una compleja dinámica social, política y económica. En La Guajira residen los indígenas Wayuu que constituyen el 45% de la población de la región, ocupan principalmente el área rural y representan un baluarte cultural para el país. La riqueza cultural de la región contrasta con bajos indicadores socioeconómicos que someten a la población a convivir en medio de muchas desigualdades y a experimentar brechas que limitan su desarrollo. En la región donde se desarrollaron las acciones, más de la mitad (58.1%) de los hogares no disponen de las necesidades básicas en vivienda, educación, salud y servicios públicos. Este indicador de necesidades básicas insatisfechas señala que la zona rural (81,9%) presenta una situación mucho más crítica que la zona urbana (47,1%), agudizando las condiciones de vida en la población¹.

Entre los temas que se tratan las acciones de integración está la planificación energética. En este ámbito, se trabaja colaborativamente con las comunidades para explorar el uso de fuentes de

¹ Datos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, de Colombia) de 2018.

energía renovable, como la energía solar o eólica, que sean compatibles con su entorno y su cultura.

Otra línea de actividad prioritaria es la innovación y el emprendimiento, particularmente el emprendimiento femenino. El objetivo, en este caso, es empoderar a emprendedores, tanto establecidos como aspirantes, para optimizar procesos, gestionar recursos eficientemente y desarrollar emprendimientos sostenibles, basados en su cultura, tradiciones y conocimientos, a través del intercambio y el trabajo en común.

La acción que describe en este documento se desarrolló en el Campus de Riohacha de la Universidad de La Guajira, los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2024, bajo el nombre de "Taller Co-Creación de Energías Alternativas". La acción se desarrolló con un grupo de habitantes de distintas edades y pertenecientes a diferentes comunidades Wayuu de distintas zonas de La Guajira (Figura 1).

Como facilitadores, por parte de la Universidad de la Guajira² participaron los profesores Andrés D. Vides Prado y José Quintero; y por parte de la Universitat Politècnica de Catalunya³ la profesora Laia Ferrer Martí y los profesores Bruno Domenech Lega y Jordi Olivella Nadal.

Figura 1. Fotografía de todo el grupo

² Los autores del documento agradecen la oportunidad y el apoyo de todos los miembros del grupo DESTACAR de la misma universidad; y especialmente Marlon Bastidas Barranco, Albert Deluque Pinto y Aduar Camargo Medina.

³ Las actividades de los miembros del equipo de la Universitat Politècnica de Catalunya fueron financiadas por el Centre de Cooperació al Desenvolupament de la propia universidad, como parte del proyecto "Acciones de integración de conocimientos con líderes de comunidades indígenas de La Guajira para la implantación de tecnología" (proyecto 2024-A007).

2. Contenido, metodología y participantes

Contenido de la actividad

La acción se diseñó como una acción para empoderar a la población local entorno a los proyectos de acceso a la electrificación en zonas rurales y aisladas. El propósito fue generar un debate e intercambio de opiniones entre los/as participantes y los/as facilitadores para reflexionar en torno al diseño y la gestión de sistemas adecuados a las necesidades energéticas y las prioridades de la población local. El taller no incluyó conceptos técnicos complejos para favorecer la participación de personas de distintas edades y diferentes niveles de formación.

La programación prevista para cada una de las distintas jornadas se muestra en la Tabla 1, aunque los horarios se ajustaron ligeramente en cada franja según el interés, la participación y la dinámica del grupo.

Tabla 1. Actividades y horarios de la acción

Hora	Día 1	Día 2	Día 3
9:00 - 10:00 AM	Bienvenida y presentaciones	Diseño técnico: diseño colaborativo	Prioridades de elección: diseño colaborativo
10:00 - 12:00 PM	Evaluación de las necesidades energéticas de la comunidad	Diseño técnico: retroalimentación y refinamiento	Prioridades de elección: retroalimentación y refinamiento
12:00 - 1:00 PM	Receso para almorzar	Receso para almorzar	Receso para almorzar
1:00 - 3:00 PM	Evaluación de la infraestructura existente y mapeo interactivo	Gestión y mantenimiento: diseño colaborativo	Implementación del proyecto: planificación de la acción
3:00 - 3:30 PM	Descanso	Descanso	Descanso
3:30 - 5:00 PM	Muestra de casos prácticos	Gestión y mantenimiento: retroalimentación y refinamiento	Ceremonia de clausura

Metodología de trabajo

Como elemento fundamental de la metodología de la acción, y para garantizar la participación de todos los asistentes, se crearon grupos de trabajo de tamaño reducido. Se buscó que todos los grupos de trabajo incluyeran personas con un buen manejo del español, necesario para la comunicación con los miembros de las universidades. En efecto, las actividades del conjunto del grupo se desarrollaron siempre en español, idioma que comprendían todos los asistentes. La discusión de los grupos de trabajo del grupo, sin embargo, se desarrolló en el idioma Wayuu, de manera que la participación de todos los miembros de los equipos de trabajo fuera posible sin barreras idiomáticas.

La estructura de las distintas actividades (o talleres, en terminología adoptada para adaptarse a la que utiliza la Universidad de la Guajira en sus seminarios), fue la misma en todos los casos:

- Presentación del tema a discutir, básicamente por parte de miembros de la Universidad de La Guajira, más cercanos al contexto de la comunidad.
- Discusión de los grupos de trabajo. Para facilitar y homogeneizar la presentación del trabajo y de los resultados de la discusión, se proveyó de plantillas para cada actividad.

- Discusión de todo el grupo, con presentación de los resultados de los grupos de trabajo y obtención de resultados generales. Para reflejar estos resultados generales se utilizaron medio gráficos, como la pizarra y etiquetas autoadhesivas en un mural.

La Figura 2 muestra a los grupos de trabajo desarrollando una de las actividades.

Figura 2. Uno de los grupos de trabajo realizando una de las actividades del taller

Características de los/as participantes

En el taller participaron 24 personas (18 mujeres y 6 hombres), con edades comprendidas desde la adolescencia hasta la vejez, y con formaciones educativas desde la primaria hasta universitaria. Además, en el proceso de selección de participantes se buscaron miembros de distintas comunidades y regiones de La Guajira, para favorecer la diversidad de opiniones y perspectivas. En concreto participaron representantes de las comunidades de: Albania, Amasirray, Bueno Monte, Colorao, Jepen, Jiyupure, Juluaipa, Juyasirain, Los Melones, Maspalaú, Nechicar, Salesapain, Sawouliapú, Tolinchimana, Yaguaca.

Figura 3. Ejemplo de unas viviendas situadas en una de las comunidades Wayuu de La Guajira

Los grupos de trabajo que se formaron para cada una de las dinámicas fueron de entre 4 y 6 miembros, buscando que en cada uno de ellos hubiera miembros de distintas comunidades, aunque de zonas cercanas, para que los debates internos tuvieran en cuenta el contexto de cada región. Estos grupos se mantuvieron a lo largo de todo el taller. Además, se buscó que en cada grupo hubiera personas con distintos niveles educativos, con la idea de que unos se complementaran con otros y que las conclusiones de los debates reflejaran las perspectivas de las distintas personas que puede haber en una misma comunidad.

El taller se realizó en español, idioma entendido y hablado por todos los y las participantes, y en cada grupo de trabajo se nombró un/a representante encargado/a de exponer las conclusiones del grupo para la discusión general. Las discusiones internas dentro de los grupos de trabajo se realizaron en español o wayunaiki según cada caso.

3. Desarrollo de la acción y resultados

La acción se desarrolló en tres jornadas, siguiendo básicamente la programación que se muestra en la Tabla 1. Según lo previsto, en la jornada 1 se trataron las necesidades energéticas, la infraestructura existente y una muestra de casos prácticos. La jornada 2 se centró en el diseño técnico y la gestión y mantenimiento de los sistemas. La jornada 3 se dedicó a las prioridades para la elección del diseño y nociones básicas para su implementación. Cabe destacar que, previo al inicio del taller, se pidió a los/as participantes que rellenaran unas encuestas para recoger tanto su opinión como la de sus vecinos/as.

Trabajo previo

Como se ha mencionado anteriormente, el taller contó con la participación de representantes de distintas comunidades. Así, se solicitó a los/as participantes que, previo al inicio del taller, llevaran a cabo unas encuestas con un doble propósito: (a) reflexionar en torno a los usos energéticos de

un posible sistema de electrificación y (b) recopilar las preferencias de sus vecinos y vecinas a este respecto.

Más concretamente, se pidió a cada participante rellenar 3 tipos de encuestas⁴:

- Encuesta 1 (a rellenar por el propio participante y por una muestra representativa de su comunidad). Orientada a definir los usos de la energía actuales y futuros en actividades productivas. Facilita recopilar información sobre la vivienda y sobre actividades de la familia beneficiaria. Se estructura en 3 partes:
 - Datos sobre las personas que viven en la vivienda.
 - Datos sobre la construcción de la vivienda, el consumo energético para cocción y calefacción, los equipos eléctricos y su consumo, y el sistema eléctrico actual (si existe).
 - Datos socioeconómicos como las actividades agrícolas, artesanales y de servicios.
- Sección 2 (a rellenar por el propio participante y por una muestra representativa de su comunidad). Orientada a definir los aspectos y criterios a tener en cuenta en el diseño de los proyectos y la importancia de cada uno de ellos.
 - Aquí se realizan distintas preguntas sobre los beneficios y limitaciones de los sistemas de acceso a la electricidad, la financiación, el suministro eléctrico y su mantenimiento, así como cuestiones sociales y ambientales.
- Sección 3 (a rellenar por el propio participante). Orientada a definir los usos actuales y futuros en servicios y actividades a nivel comunitario.
 - Aquí se recogen datos generales sobre la comunidad, como la ubicación, la población residente, las vías de comunicaciones, los servicios existentes (agua, educación, salud, viviendas y alcantarillado), las actividades productivas comunes (agrícolas, pecuarias y productivas) y otros aspectos sobre las necesidades generales de la población.

El resultado de estas encuestas sirvió como punto de partida para el desarrollo de las actividades, y particularmente la discusión sobre las necesidades energéticas de cada comunidad, tal como se explica a continuación.

Jornada 1

Bienvenida y Presentaciones. El taller comenzó, como no podía ser de otra manera, con una ceremonia de bienvenida tradicional Wayuu, seguida de las presentaciones de cada uno de los/as participantes (Figura 4), así como de los/as facilitadores del taller. Además, se explicó la organización del taller, la metodología y se realizaron los grupos de trabajo.

⁴ Cabe mencionar que la elaboración de estas encuestas fue limitada. Tras consultarlo con distintos participantes, se identificó que algunas preguntas no se habían realizado de forma conveniente y teniendo en cuenta aspectos culturales de la población Wayuu. Este será uno punto a mejorar en futuras iniciativas.

Figura 4. Presentación de una de las participantes en el taller

Evaluación de las necesidades energéticas de la comunidad. Aprovechando la reflexión iniciada a través de las encuestas, y teniendo en cuenta las opiniones de los vecinos y vecinas recogidas, se pidió a los grupos de trabajo que identificaran las necesidades energéticas diarias y los patrones de consumo de sus comunidades. En concreto, se plantearon preguntas como: ¿Cuáles son los principales usos de la energía en la comunidad y las familias? ¿Quién usa cada aplicación (hombres, mujeres, niños/as)? ¿Cómo se obtiene actualmente la energía? ¿Cuáles son los desafíos asociados? ¿Cuáles son las aspiraciones y prioridades específicas de la comunidad para la energía renovable? ¿Qué aspiraciones y prioridades tienen los futuros usuarios y usuarias (hombres, mujeres, niños/as, etc.)?

A cada uno de los grupos de trabajo se le pidió que organizara los distintos usos energéticos según si los consideraba muy importantes, importantes o menos prioritarios. Además, se les pidió que anotaran sus conclusiones en unas etiquetas autoadhesivas, que dieron lugar al mural de la Figura 5. Este ejercicio dio lugar a una discusión grupal donde los grupos de trabajo valoraban las opiniones manifestadas por los demás.

Figura 5. Priorización de los usos de la energía según su importancia

Como conclusión general, y aunque cada grupo destacó sus propias peculiaridades, se observaron ciertos puntos en común. En la categoría muy importante, se incluyeron usos comunitarios para cubrir necesidades y servicios básicos de la población, como el bombeo de agua (muy necesario en una zona árida como La Guajira), la educación, la iluminación nocturna para evitar robos y la refrigeración de alimentos con neveras comunitarias. En cuanto a usos importantes, se incluyeron principalmente consumos domésticos, como la ventilación, pequeños electrodomésticos o la iluminación de las viviendas para alargar las horas hábiles del día. Finalmente, en los usos menos prioritarios o deseables, se incluyeron aparatos para actividades productivas o grandes electrodomésticos como lavadoras.

Para complementar el análisis de necesidades energéticas, cabe mencionar que también se explicó cómo hacer un cálculo estimativo de la demanda. Para ello, se creó una tabla (Tabla 2) donde se incluyeron los distintos tipos de aparatos eléctricos, la potencia para cada uno de ellos, y las horas de uso. Mediante la suma de los productos de la potencia por las horas para cada aparato eléctrico, se obtiene la demanda estimada del punto de consumo.

Tabla 2. Ejemplo de cálculo de la demanda para una vivienda

Aparato	Cantidad [unidades]	Potencia unitaria [W]	Uso diario [horas]	Consumo [Wh/día]
Bombillas	4	9	5	180
Televisor	1	100	3	300
Computadora	1	45	4	180
Ventilador	1	50	12	600
Licuada	1	300	0,25	75
Cargador móvil	3	2	4	24
TOTAL				1359

Evaluación de la infraestructura existente y mapeo interactivo. Tras el almuerzo, se procedió con una actividad para analizar las instalaciones de energía renovable existentes dentro de las comunidades de donde provenían los/as participantes (en caso de haberlas). La idea de esta

Figura 7. Uno de los facilitadores explicando la experiencia de Ecuador

En este caso, cabe mencionar que el interés de los y las participantes fue notorio, al ver reflejado que su situación no es única, sino que se da en distintas regiones de distintos países. Además, las diferencias entre los sistemas de electrificación presentados, sirvió para iniciar una discusión (no prevista de partida por los facilitadores, aunque muy enriquecedora) sobre las ventajas y los inconvenientes de las tecnologías fotovoltaica, eólica y diésel. Aparecieron cuestiones como la intermitencia de la generación renovables y la consiguiente necesidad de baterías, la contaminación del diésel y su dependencia del combustible, los costes de cada tecnología y sus requerimientos en cuanto al mantenimiento. Esta discusión fue un oportuno final para la primera jornada, pues aparecieron conceptos que se trabajaron en la segunda y tercera jornada.

Jornada 2

Diseño técnico. Esta actividad se dividió en 2 partes: una primera de 1 hora de duración donde los grupos de trabajo analizaron una propuesta de diseño de un sistema de electrificación para sus comunidades y una segunda de 2 horas de duración donde los grupos pusieron en común sus propuestas y las debatieron, bajo la dinamización de los/as facilitadores. Dada la disparidad de niveles educativos, el objetivo no fue entrar en el detalle técnico de los diseños y las tecnologías, sino más bien intercambiar ideas y proponer orientaciones generales sobre nuevos sistemas de energía renovable o mejoras de las instalaciones existentes, adaptándolos a las necesidades energéticas específicas y a las preferencias de uso de cada comunidad.

A lo largo de esta actividad se discutieron, aprovechando la reflexión iniciada en la primera jornada, diferentes tecnologías de generación eléctrica (eólica, solar y diésel) y de distribución de la misma (sistemas individuales, microrredes y extensión de la red) (Figura 8). Para cada una, si discutieron las ventajas y las limitaciones que ofrecen, tratando de identificar cuáles se adaptan mejor a las características específicas de La Guajira y las necesidades de la población Wayuu. Se buscarán diseños para cubrir diferentes tipos de demanda y aspiraciones y prioridades de diferentes usuarios (hombres, mujeres, niños/as).

Figura 8. Aspectos positivos y negativos de las tecnologías, propuesto por un grupo de trabajo

En términos generales, surgieron algunas conclusiones compartidas por la mayoría de participantes. La tecnología diésel genera unas dependencias del combustible, que debe ser transportado a comunidades que en ocasiones se encuentran en zonas remotas y de difícil acceso. La tecnología eólica es muy utilizada para el bombeo de agua en multitud de comunidades de la zona y ofrece un buen desempeño. Sin embargo, para la generación eléctrica existe una intermitencia importante en varias zonas (sobre todo en la media y baja Guajira) y requiere del almacenamiento en baterías, que varios participantes destacaron que tienden a averiarse o causar problemas con facilidad. La tecnología fotovoltaica destacó como la de mayor potencial de implementación en La Guajira, que cuenta con un potente recurso solar en la práctica totalidad del año. Los sistemas híbridos, y particularmente eólico-solares, no surgieron hasta ser sugeridos por parte de los/as facilitadores, y fueron considerados como una opción a valorar. **LAIA RECORDO QUE VAM FER UN LLIGAM ENTRE TECNOLOGIA I USOS ENERGETICS, PERÒ NO RECORDO COM QUEDAVA EL LLIGAM. SI TE'N RECORDES, POTS POSAR 4 FRASES?**

En cuanto a la distribución, la extensión de la red se consideró como una opción con una fiabilidad limitada por las frecuentes interrupciones en el suministro. Esta discusión también dio lugar a hablar sobre las tarifas eléctricas de dicho servicio, frente a los sistemas renovables, más baratos. Entre microrredes y sistemas individuales, se valoró la primera opción para la mayoría de comunidades, que cuentan con una agrupación de viviendas y servicios concentrados cerca los unos de los otros, y los individuales para aquellos puntos más alejados. Aquí también se discutió sobre las ventajas de las microrredes en cuanto a la gestión comunitaria del mantenimiento.

Gestión y mantenimiento. Igual que en el caso anterior, esta actividad se dividió en una primera parte donde los grupos de trabajo elaboraron sus propuestas para definir un modelo de gestión y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de energía, y una segunda parte de discusión y debates entre los/as participantes y facilitadores. Debido a que hablar del modelo de gestión y mantenimiento en abstracto puede resultar un tanto vago, se estructuró el debate en 3 partes y para cada una de ellas se listaron las preguntas a responder/discutir:

- Gestión del sistema de electrificación (Figura 9)

1. ¿Cuál debe ser el rol de la comunidad en la instalación de los sistemas?
2. ¿Cuál debe ser el rol de la comunidad en la operación y el mantenimiento?
3. ¿Quién debe reparar las pequeñas averías en los equipos?
4. ¿Quién debe reparar las averías importantes (y complejas) en los equipos?
5. ¿Quién se encarga de pagar la inversión inicial en los sistemas?
6. ¿Quién se encarga de pagar la operación y el mantenimiento?
7. ¿Quién se encarga de pagar la sustitución de los equipos?
8. ¿A quién corresponde la propiedad de los equipos?

Figura 9. Propuestas de los grupos de trabajo sobre la gestión del sistema de electrificación

Como conclusión, se mencionó que la comunidad debe participar tanto en la instalación como en la operación y mantenimientos, para ser capaces de actuar frente a posibles eventualidades como resolver problemas técnicos o llevar a cabo mantenimientos menores (limpiezas de equipos). En cambio, los problemas técnicos más complejos deben ser reparados por técnicos especializados, siendo la comunidad responsable de contactar a estos expertos y facilitar su intervención. En cuanto a la financiación, se destacó la importancia de la intervención externa (ONGs o gobiernos) para hacer frente a los costes de la inversión inicial, mientras que las contribuciones de los/as beneficiarios/as deben ayudar a cubrir los costes de operación y mantenimiento, con posibles ayudas de instituciones públicas locales para la sustitución de equipos viejos, fomentando así la sostenibilidad de los proyectos. Finalmente, se destacó que los equipos deberían pertenecer a la comunidad y ser protegidos y gestionados adecuadamente por sus miembros.

- Capacitación de los/as beneficiarios (Figura 10)

1. ¿Qué formación deben recibir antes del proyecto?
2. ¿Qué formación deben recibir durante la instalación?
3. ¿Qué formación deben recibir durante el funcionamiento del proyecto?
4. ¿Quién debe realizar la capacitación?
5. ¿Qué instrumentos de capacitación es aconsejable utilizar?

6. ¿Dónde se debe realizar la capacitación?
7. ¿Qué materiales se pueden utilizar durante las capacitaciones?

Figura 10. Propuestas de los grupos de trabajo sobre la capacitación de los/as beneficiarios

En términos generales, los/as participantes destacaron que antes de iniciar un proyecto es fundamental llevar a cabo una fase de capacitación que prepare y consolide los conocimientos de los involucrados para asegurar el éxito del proyecto. Durante la instalación, la capacitación debería centrarse en la operación y el mantenimiento de los equipos, manteniendo una comunicación efectiva entre instaladores y beneficiarios/as. La capacitación debe ser impartida por personal calificado y con experiencia, involucrando a las universidades y gobiernos locales para enriquecer el proceso. Los instrumentos recomendados para la capacitación incluyen talleres, capacitaciones técnicas, manuales y el uso de dispositivos tecnológicos como computadoras, tablets y celulares. Las sesiones de capacitación deberían realizarse en universidades o espacios adecuados, certificados y bien preparados. Para facilitar el aprendizaje, se deben distribuir materiales como folletos, guías, manuales, videos, herramientas y planos.

- Roles de los diferentes actores (Figura 11). Cabe destacar que estas preguntas no estaban inicialmente previstas, pero se propusieron para enfatizar en la reflexión de que un proyecto implica la coordinación de varios actores (y específicamente la comunidad, la alcaldía y las empresas). En este sentido, se quiso poner de manifiesto la importancia de tener claro qué papel juega cada una de estas instituciones.

Figura 11. Roles de la comunidad, la alcaldía y las empresas

Jornada 3

Prioridades de elección. Siguiendo el esquema de las actividades de la segunda jornada, se solicitó a los participantes reflexionar sobre los posibles aspectos y prioridades de elección de criterios, y su importancia, a considerar en el diseño técnico y en la gestión, adaptándolos a las costumbres y preferencias de cada comunidad. Estos criterios deben servir para valorar la conveniencia de las diferentes opciones de tecnologías y modelos de gestión en la jornada anterior y acabar de tomar la decisión sobre la opción más adecuada.

Figura 12. Criterios propuestos para la priorización de opciones de diseño y gestión

Cabe destacar que aquí se realizó un esfuerzo para enfatizar la necesidad de priorizar los criterios, asignándoles unos pesos en función de su importancia relativa. En este sentido, durante la discusión se observó que algunos/as participantes tendían a valorar cualquier criterio con el máximo nivel de prioridad, lo que acaba resultando en que todos tienen la misma importancia. De ahí la necesidad de valorar que unos criterios serán más importantes que otros para una u otra comunidad.

Implementación del proyecto: planificación de la acción. Esta actividad se organizó en dos partes.

En primer lugar, con la idea de darle un enfoque global al taller, se explicaron las fases habituales de un proceso de implementación de proyectos. Estas son: la identificación de necesidades, la definición de los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, y el proceso de implementación. Sin embargo, se destacó que este proceso no es lineal, sino que es necesario retroalimentar las diferentes definiciones de los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, antes de proceder con la implementación. Así, antes de proceder con el diseño técnico detallado del proyecto, es necesario realizar la reflexión planteada en el taller, para asegurar que las soluciones diseñadas cumplan con las necesidades de los/as futuros usuarios/as.

En segundo lugar, los facilitadores de la Universidad de La Guajira proporcionaron información sobre las fuentes de financiación disponibles, la asistencia técnica y las posibles asociaciones para implementar y mantener proyectos de energía renovable. Esto se hizo con la idea de que los/as participantes fueran conscientes de los pasos que deberían seguir para impulsar este tipo de iniciativas en sus propias comunidades.

Para finalizar el taller, se pidió que cada uno de los/as participantes hiciera una propuesta concreta para su propia comunidad, considerándolo como un punto de partida para compartirlo con sus vecinos y vecinas e iniciar el proceso. Para ello, se proporcionó una encuesta donde se resumían los diferentes aspectos vistos a lo largo del taller. Como se puede ver en la Figura 13, esto incluye: los usos energéticos, el diseño técnico, la gestión técnica, la gestión económica, la capacitación y los criterios de priorización. Esta actividad sirvió para que cada participante se enfrentara de manera individual a cada una de las decisiones trabajadas durante el taller.

Figura 13. Solución propuesta por una de las participantes en el taller

Taller Co-creación de energías alternativas

Nombre: Rosafando Camacho Flores
Comunidad: Atchiccer

USOS ENERGÉTICOS

1. Ordene los usos energéticos de mayor a menor importancia

1. Bombeo de agua
2. Energía para los viviendas
3. Refrigeración comunitario
4. Los bombillos

DISEÑO TÉCNICO

2. Indique la solución técnica que propone para su comunidad
Panor Solar con su batería

3. Indique los usos energéticos cubiertos
Los bombillos (de iluminación)

GESTIÓN TÉCNICA

4. Qué rol tiene la comunidad durante:

Instalación del sistema: Supervisor
Operación del sistema: concentrar la comunidad

5. Quién se encarga de la reparación de:

Las pequeñas averías: la comunidad
Las grandes averías: el gobierno

GESTIÓN ECONÓMICA

6. Quién se encarga de pagar...

La inversión inicial: El gobierno
El mantenimiento de los equipos: los usuarios de la comunidad
La sustitución de los equipos: la empresa privada

7. De quién es la propiedad de los equipos: los de la comunidad

8. Quién recauda y gestiona el dinero recogido con las tarifas: el líder de la comunidad

CAPACITACIÓN

9. Respecto a la población...

Qué formación debe recibir: capacitación
Dónde debe recibir la formación: en una entidad

10. Respecto a los operadores del sistema...

Qué formación debe recibir: capacitación
Dónde debe recibir la formación: en la comunidad

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ELECTRIFICACIÓN

11. Ordene los aspectos a tener en cuenta en la selección de la mejor alternativa de electrificación de mayor a menor importancia

1. el costo
2. el conocimiento
3. social, negocio
4. solución

Ceremonia de clausura. Para finalizar el taller, se pidió a los/as participantes rellenar una encuesta de satisfacción con el mismo, indicando los aspectos positivos y negativos más relevantes, así como sugerencias de mejora para futuros talleres (Tabla 3).

Tabla 3. Aspectos positivos y de mejora del taller

Participantes	Tres aspectos positivos			Tres aspectos a mejorar		
1	Gestión del conocimiento	Dinámicas en la estrategia didáctica	La logística	Tecnicismo en el lenguaje	Acercarse a los territorios alejados	Control y manejo del aula
2	Llevar a mi comunidad lo que aprendí	Transparencia de la comunicación	Muy bueno el taller los tres días	Aumentar asistencia	Llegar a otros territorios	-
3	La experiencia	Avanzar el conocimiento	Mejorar la calidad de vida	Ampliar más las capacitaciones	El tema de los talleres	Más beneficios de los proyectos
4	Nuestras orientaciones	Nuestro taller son muy claro y preciso	Participaciones en cualquier pregunta	Más capacitaciones	Ampliar la información a otros líderes	-
5	Calidez y ayuda a la capacitación	Las ayudas didácticas y tecnológicas	Facilidad de la información y captación	Apoyo logístico a personas	Que los talleres sean más accesibles	Visita a lugar de realización de proyecto
6	Modelo atención y capacitación	Proyectos	Información	Capacitación para gestionar el proyecto	Gestión económica	El rol que tiene una comunidad
7	Ejemplos, funcionalidades y el trato	Incluir varias comunidades	Presencia de profesionales extranjeros	Introducir rompehielos o pausa activa	Proyectar videos cortos	Cambios para más perspectivas
8	Adquirí conocimiento	Mente proyectada para un futuro mejor	Orientadores capacitados en el tema	Transporte	Tiempo	-
9	Enriquecimiento del conocimiento	Aprendizaje significativo	Ampliación de conocimiento	Poner en práctica lo aprendido	Que visitáramos las comunidades	Horarios más flexibles
10	La dedicación como nos explica el taller	Integración de la universidad	Aprender y tener iniciativa	Horarios para los que vivimos lejos	-	-
11	Aprendizaje	Aplicación de los conocimientos	Transferencia a nuestros hijos	Ampliación de aforo	-	-
12	Buena explicación, muy dinámico	Material acorde	Los exponentes del taller	Otras temáticas	Ser certificados	-
13	La dinámica en el transcurso del día	Material útil	Profesores colaboradores	-	-	-
14	Dedicación para dar los talleres	La atención que nos brinda cada profesor	El aprendizaje que recibimos	Más tiempo para descansar	Mejora el horario	-
15	La participación de la comunidad	La comunidad involucrada	?	Más tiempo para fortalecer conocimiento	Prácticas para las comunidades	-
16	Las atenciones brindadas	Explicaciones muy claras, socialización	Participación de las compañeras	Entregar más materiales de trabajo	Capacitarnos en otros talleres	-
17	Tener conocimientos nuevos	La actividad fue muy precisa	El tema es claro y entendible	Más beneficio para nuestra comunidad	Ampliación de temas en el taller	-
18	Profesionalidad y dominio del tema	Capacidad de ir más allá	Herramientas fortalecedoras	Más tiempo para avanzar	Hacerlas en los municipios	-
19	La interacción con los profesores	La dinámica en el conocimiento	El orden de las ideas valoradas	Interacción con las comunidades	-	-
20*	Equipo profesional	Material logístico y académico	Muestra de experiencias y éxitos	Expandir este tipo de talleres	Capacitar en mantenimiento de paneles	-

* Por motivos logísticos 4 participantes no pudieron completar esta encuesta.

En términos generales, la valoración del taller fue muy positiva. Como aspectos o ideas de mejora para futuras iniciativas, los/as participantes destacaron: ampliar los talleres a nuevas temáticas,

profundizar en el proceso de implementación de los proyectos en las comunidades, conocer experiencias in situ y acercar los talleres a las comunidades. Estas ideas de tendrán en cuenta para futuros talleres.

4. Conclusiones

Como conclusión general, consideramos que el taller fue beneficioso para los/as participantes, así como las comunidades a las que pertenecen, al ofrecerles una visión general de los distintos elementos a tener en cuenta en el diseño y operación de un proyecto de electrificación rural. En el taller, pudieron compartir y contrastar sus propias opiniones y conocimientos con los/as facilitadores y con los/as otros/as participantes, para así acabar haciendo una propuesta específica para su propia comunidad. El contar con personas de procedencias distintas, así como edades, características socioeconómicas y formación diferentes favoreció el intercambio y ayudó a construir soluciones más robustas. Con todo, se produjo una transferencia de conocimiento bidireccional. Las universidades aportaron herramientas y metodologías, mientras que los/as participantes compartieron sus conocimientos y su visión del contexto local. Este intercambio enriqueció el proceso y generó soluciones más pertinentes.

Además, consideramos que el taller generó sirvió como una "excusa" para iniciar los procesos que den lugar a nuevos proyectos de electrificación rural en la región, y específicamente las comunidades participantes. Esto puede contribuir a mejorar el desarrollo socioeconómico de la población Wayuu. La metodología participativa, basada en grupos de trabajo y el uso de herramientas visuales, fue clave para el éxito del taller, y facilitó la participación, el intercambio de ideas y la generación de propuestas. Tenemos la convicción que la acción va a tener un impacto, tanto a corto como a largo plazo, en la población indígena.

Se plantea de cara al futuro dar seguimiento a las propuestas de soluciones para sus comunidades de los participantes, con la idea de brindar apoyo adicional y evaluar su impacto. Además, se prevé replicar este taller (con las consiguientes mejoras y adaptaciones) a otras comunidades.